

TITRLASH TAJRIBASINI O'TKAZISHNING AHAMIYATI

Shomuratova Dilshoda

Isarova Muxlisa

Jizzax Davlat pedagogika instituti magistrantlari

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'quv ob'ektini ishlab chiqish orqali kimyoviy tahlil uchun o'quv materialini kimyoviy titrlash metodologiyasi keltirilgan. Titrlashning maqsadi analitik usul yordamida namunadagi noma'lum konsentratsiyani aniqlashdir. Bugungi kunda sanoatda u asosan analitik tizimlarda titrlash metodi keng qo'llaniladi. Maktabda kimyo fanini o'rganishda titrlash usulining ahamiyatini oshirish va eritmalar va ularning konsentratsiyasini aniqlashning afzalliklari haqida ushbu maqolada so'z yuritildi.

Kalit so'zlar: kimyo ta'limi, o'quv ob'ekti, titrlash, konsentratsiya, titrlash reaktivi

Abstract: This article presents the methodology of chemical titration of training material for chemical analysis through the development of a learning object. The purpose of the titration is to determine an unknown concentration in the sample using the analytical method. In industry today, it has largely been replaced by analytical systems. The advantages of increasing the importance of the titration method in the study of chemistry in school and the determination of solutions and their concentrations were discussed.

Keywords: chemistry education, learning object, titration, concentration, titrating reagent, [chemical analysis](#), a [burette](#)

Аннотация: В данной статье представлена методика химического титрования учебного материала для химического анализа посредством разработки объекта обучения. Целью титрования является определение неизвестной концентрации в образце с помощью аналитического метода. Сегодня в промышленности его в значительной степени заменили аналитические системы. Обсуждены преимущества повышения значения метода титрования при изучении химии в школе и определении растворов и их концентраций.

Ключевые слова: химическое образование, объект обучения, титрование, концентрация, титровальный реактив, химический анализ, бюретка.

Metodologiya. Interfaol ta'lim va tarbiya jarayoni ishtirokchilari: Moderator, trener, tyutor, fasilitator, mentor, kouch, konsultant, lektor, ekspert, innovator, kommunikator, o'qituvchi, menedjer, asissentarning asosiy vazifalari, bir-birining o'rnini bosishi, ya'ni bir vaqtda bir kishi bir mashg'ulot davomida bir nechta vazifani bajarishi imkoniyatlari. O'quvchilarning asosiy vazifalari qobiliyatlaridan foydalanib bilimlarini oshirish. Interfaol metodlarning pedagogik va psixologik xususiyatlari yordamida o'quvchilarning amaliy mashg'ulotlarga bo'lgan qiziqishini oshirish.

Asosiy qism. Titrlash miqdoriy kimyoviy tahlildan foydalanishning keng tarqalgan laboratoriya usuli hisoblanadi. Ushbu usul ma'lum tahlilning noma'lum konsentratsiyasini aniqlash uchun ishlatiladi. Hajm o'lchovi volumetrik tahlil sifatida tanilgan va titrlashda muhim ahamiyatga ega. **Titrlash**, [kimyoviy tahlil jarayoni bo'lib](#), unda namunaning ba'zi [tarkibiy qismlarining miqdori](#) o'lchangan namunaga boshqa moddaning aniq ma'lum miqdorini qo'shish orqali aniqlanadi, bunda kerakli tarkibiy qism ma'lum, ma'lum nisbatda reaksiyaga kirishadi. Jarayon odatda [byuretkadan](#) titrlash reaktivining yoki titrantning standart eritmasini (ya'ni, konsentratsiyasi ma'lum bo'lgan eritma) asta-sekin qo'shish yo'li bilan amalga oshiriladi, asosan uzun, gradusli o'lchash trubkasi va pastki uchida etkazib berish trubkasi. Ekvivalentlik nuqtasiga erishilganda qo'shish to'xtatiladi.

Titrlashning ekvivalent nuqtasida namunaga aynan ekvivalent miqdorda titrant qo'shilgan. Reaksiyaning tugallanishi ba'zi bir signal bilan belgilanadigan tajriba nuqtasi [oxirgi nuqta deb ataladi](#). Bu signal indikatorning rangi o'zgarishi yoki titrlash vaqtida o'lchanadigan ba'zi elektr xususiyatlarining o'zgarishi bo'lishi mumkin. Oxirgi nuqta va ekvivalent nuqta o'rtasidagi farq titrlash xatosi bo'lib, oxirgi nuqta signalini va uni aniqlash usulini to'g'ri tanlash orqali iloji boricha kichikroq saqlanadi.

Ko'pgina titrlash reaksiyalari uchun ekvivalentlik nuqtasida yoki unga juda yaqin bo'lgan yakuniy nuqtani bildiradigan mos keladigan vizual rang ko'rsatkichini topish mumkin. Namuna va titrant o'rtasida sodir bo'ladigan [kimyoviy reaksiya](#) tabiatiga ko'ra tasniflangan bunday titrlashlarga quyidagilar kiradi: kislota-asos titrlash, cho'kma titrlash, kompleks hosil qilish titrlash va oksidlanish-qaytarilish (qaytarilish-qaytarilish) titrlash. Kislota-asos titrlashda (ya'ni, kislota asos [bilan titrlash](#) yoki aksincha) indikator ikki shaklda bo'lishi mumkin bo'lgan moddadir, kislota va asos shaklda, rangi bilan farqlanadi. Masalan, [lakmus](#) ishqoriy eritmada ko'k, kislota eritmasida qizil rangga ega.

[Fenolftalein kislota](#) eritmasida rangsiz , ishqoriy eritmada qizil rangga ega. Kislota-asos ko'rsatkichlarining keng tanlovi mavjud bo'lib, ular nafaqat ikkita shaklning ranglarida , balki kislota yoki asosga nisbatan sezgirligida ham farqlanadi.

Kumush xlorid shaklida cho'ktiruvchi [kumush nitrat](#) bilan titrlash orqali aniqlash misolida ko'rsatilishi mumkin . Kumush ionining birinchi bir oz ko'pligi (ya'ni oxirgi nuqta) mavjudligi rangli cho'kma paydo bo'lishi bilan belgilanishi mumkin. Buni amalga oshirishning usullaridan biri indikator sifatida [kaliy xromatidan foydalanishdir](#). Kaliy xromati kumush xromatining qizil cho'kmasini hosil qilish uchun birinchi ozgina ortiqcha kumush ioni bilan reaksiyaga kirishadi. Boshqa usul adsorbsion indikatoridan foydalanishni o'z ichiga oladi, indikator ta'siri kumush indikator tuzining adsorbsiyalangan qatlamining cho'kmasi yuzasida hosil bo'lishiga asoslangan bo'lib, u faqat kumush ionining ortiqcha miqdori mavjud bo'lganda hosil bo'ladi.

Murakkab hosil bo'lish reaksiyalariga asoslangan eng muhim titrlashlar metall ionlarini disodium etilendiamintetraatsetat reaktivi (edetik kislota tuzi yoki EDTA) bilan titrlashdan iborat. Ko'rsatkichlar metall ioni bilan rangli kompleks hosil qilish xususiyatiga ega bo'lgan bo'yoqlardir. Titrlash davom etar ekan, reagent birinchi navbatda murakkab bo'lmagan metall ionlari bilan reaksiyaga kirishadi va nihoyat, oxirgi nuqtada metall-indikator kompleksi bilan reaksiyaga kirishadi. Rang o'zgarishi metall-bo'yoq kompleksining erkin bo'yoqqa aylanishiga mos keladi .

Oksidlanish-qaytarilish titrlashlarida indikator harakati boshqa vizual rang titrlashlariga o'xshaydi . Oxirgi nuqtaga bevosita yaqin joyda indikator titrant oksidlovchi yoki qaytaruvchi modda ekanligiga qarab oksidlanish yoki qaytarilishga uchraydi. Ko'rsatkichning oksidlangan va qisqartirilgan shakllari aniq turli xil ranglarga ega.

Shu bilan bir qatorda, ko'plab titrlashlar uchun oxirgi nuqta elektr o'lchovlari bilan aniqlanishi mumkin. Ushbu titrlashlarni o'lchagan elektr miqdori bo'yicha tasniflash mumkin. Potensiometrik titrlashlar hujayraning ikkita elektrodlari orasidagi potentsiallar farqini o'lchashni o'z ichiga oladi; metrik titrlashlarni o'tkazish , elektr o'tkazuvchanligi yoki qarshilik; aerometrik titrlashlar , titrlash jarayonida o'tadigan elektr toki va kulometrik titrlashlar , titrlash paytida o'tgan elektr energiyasining umumiy miqdori. Yuqorida aytib o'tilgan to'rtta titrlashda, kolorimetrik titrlashdan tashqari, yakuniy nuqta o'lchanayotgan elektr miqdorining sezilarli o'zgarishi bilan ko'rsatilgan. Kulometrik

titrlashda ma'lum reaksiyani amalga oshirish uchun zarur bo'lgan elektr miqdori o'lchanadi va Faraday qonuni bo'yicha mavjud bo'lgan material miqdori hisoblanadi. Maqsad va protseduralarni ko'rib chiqishda titrlashning ko'plab turlari mavjud. Ammo miqdoriy kimyoviy tahlilda titrlashning eng keng tarqalgan turlari oksidlanish-qaytarilish va kislota-asos titrlashdir.

Muhokama va natijalar. Masala: Sizdan standart eritma sifatida natriy karbonatning 1 M eritmasidan foydalanib, xlorid kislota eritmasining konsentratsiyasini topish so'raladi. Birinchidan, kislotani standart eritmangizga nisbatan titrlang.

Konussimon kolbaga 25 sm³ natriy karbonat eritmasidan pipetka yordamida o'lchab olinadi.

Bir necha tomchi metil apelsin indikatorini qo'shing. Ko'rsatkich sariq rangga aylanadi.

Kislota 50 sm³ byuretkaga quyiladi. Darajani yozib oling.

Konussimon kolbaga kislotani sekin tomizing. Kolbani aylantirishda davom eting. Bitta tomchi indikatorni qizil rangga aylantirganda kislota qo'shishni to'xtating. Byuretkadagi kislota yangi darajasini yozing.

Ishlatilgan kislota hajmini hisoblang.

Misol uchun:

Boshlang'ich darajasi: 1,0 sm³

Yakuniy daraja: 28,8 sm³

Ishlatilgan hajm: 27,8 sm³

Shunday qilib, 27,8 sm³ kislota 25 sm³ ishqoriy eritmani neytrallashtirdi .

Kislota konsentratsiyasini hisoblang.

1-qadam Ishlatilgan natriy karbonatning mol sonini hisoblang.

1000 sm³ 1 M eritmada 1 mol bor

25 sm³ 25/1000 ni o'z ichiga oladi

1000 3 1 mol yoki 0,025 mol.

2-qadam Tenglamadan kislota va ishqorning molyar nisbatini toping.

$2\text{HCl}(\text{aq}) + 1\text{Na}_2\text{CO}_3(\text{aq}) = 2\text{NaCl}(\text{aq}) + 1\text{H}_2\text{O}(\text{l}) + 1\text{CO}_2(\text{g})$

2 mol 1 mol

Bu nisbat 2 mol kislota 1 ishqorga teng.

3-qadam

Neytrallangan kislota mollari sonini aniqlang.

1 mol ishqor 2 mol kislota ni neytrallaydi, shuning uchun 0,025 mol ishqor 0,025 mol kislota ni neytrallaydi. 0,05 mol kislota neytrallashtirildi.

4-qadam Kislota konsentratsiyasini hisoblang. Ishlatilgan kislota hajmi $27,8 \text{ sm}^3$ yoki $0,0278 \text{ dm}^3$ ni tashkil etdi. konsentratsiyasi 5 mol soni _____ hajmi dm^3 5 _____ $0,05 \cdot 0,0278 \cdot 5 = 1,8 \text{ mol / dm}^3$ Demak, xlorid kislotaning konsentratsiyasi 1,8 M.

!

Eslab qoling!

Konsentratsiya odatda dm^3 yoki mol / dm^3 uchun mol sifatida beriladi

$$1000 \text{ sm}^3 = 1 \text{ dm}^3$$

Sm^3 ni dm^3 ga aylantirish uchun kasrli nuqtani 3 o'ringa chapga siljiting.

Xulosa: Titrlash yo'li bilan eritmaning molyar konsentratsiyasini aniqlash bo'yicha tajribalar maktab kimyo kursi o'quvchilari tomonidan eritmalar bo'yicha o'tkazilsa, ular amaliy va nazariy bilimlarni uyg'unlashtira oladilar.

Ushbu maqolada o'quv ob'ektini ishlab chiqish orqali kimyoviy tahlil uchun o'quv materialini kimyoviy titrlash metodologiyasi keltirilgan. Titrlashdan maqsad analitik usul yordamida namunadagi noma'lum konsentratsiyani aniqlashdan iborat. Maktabda kimyo fanini o'rganishda titrlash usulining ahamiyatini oshirish va eritmalar va ularning konsentratsiyasini aniqlashning afzalliklari haqida so'z yuritildi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. "Modern Analytical Chemistry" David Harvey DePauw University.
2. <https://www.britannica.com/editor/The-Editors-of-Encyclopaedia-Britannica/4419>
3. https://chem.libretexts.org/Ancillary_Materials/Demos_Techniques_and_Experiments/General_Lab_Techniques/Titration
4. Shomuratova Dilshoda, Kengashev Ruslan, Muradova Dilafruz, the effectiveness of a virtual laboratory in teaching chemistry, march 2022

СТИЛЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ ХОРОВОЙ МУЗЫКЕ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX - НАЧАЛО XXI В

(на прмере анализа сюиты для солистов, хора, гобоя и ударных
инструментов «Бахория» («Весенняя») Мустафо Бафоева)

Выпускница Государственной Консерватории Узбекистана

Магистр 2 курса Каримова Зухра

Аннотация: в данной статье анализируются произведения, созданные на основе народного музыкального наследия для хора «a'capella», и хоровых произведений, созданных выдающимися узбекским композитором М. Бафоевым, который добился оригинального исполнения народных музыкальных наследий, обогатив их многоголосием. Изучается история создания и деятельность национального хорового произведения, который играет значимую роль в развитии национального хорового искусства в Узбекистане.

Ключевые слова: сюита, маком, а'капелла, поэзия, мелодия, дух, чувство, музыкальное наследие, композитор.

Достижение узбекских композиторов в области хоровых жанров за последние годы, представленные большим количеством произведений, явились очень важным этапом в развитии этих жанров в Узбекистане. Они воплотили новые художественные идеалы, наполненным актуальным современным содержанием. Постоянно обогащается мелос узбекских хоровых сочинениях.

С момента появления первых произведений в жанре а'капелла можно говорить о его полнокровном «вхождении» органичной составной частью в музыкальную культуру республики. Лучшие образцы, созданные в этом жанре, свидетельствуют о плодотворности поисков композиторов как в сфере средств выразительности интонационного языка, так и в композиционно-структурном отношении. Если на первых этапах развития жанра композиторы тяготели к обработкам, то в настоящее время рождаются и оригинальные масштабные произведения для хора.

Поиски новых путей, новых выразительных средств наблюдается в сочинениях Мустафо Бафоева. Примечательно, что наиболее интересным хоровым жанром в последние годы становится, ее хоровая форма, произведения для хора без сопровождения. Именно в хоровой миниатюре четко выявляются черты нового в хоровом искусстве Узбекистана. Данный жанр ярко свидетельствует значительных успехах узбекской хоровой музыки, ее движении вперед.

Хоровое искусство всегда привлекало композитора возможностью раскрытия национального характера и самобытности. Являясь глубочайшим знатоком узбекским народным инструменталистом свой путь музыкального искусства Бафоев начал с гиджака, долгие годы он руководил оркестром народных инструментов радио. Глубокое знание национальной культуры, традиции оно неотделимо было от хорового искусства, которая явилась XX веке для Узбекистана новой.

Сюита подтверждает, что композитор искал новые современные формы исполнительского искусства, в которых наиболее полным раскрыты национальные традиции, и доказательством этому служит его хоровое творчество. Новый подход композитора хоровой культуре обозначился 80 е годы прошлого столетия когда появилась сюита «Бахория».

Жанр сюиты является одним из самых популярных и самых востребованных жанров для узбекского композиторского творчества. Это и оркестровые сюиты, и инструментальные сюиты в том числе и хоровые сюиты. В сюиту Бахория вошли разделы написанные на народный текст таджикском языке. Композитор выбрал следующий состав: смешанный хор S A T B; инструменты гобой и ударные дойра, треугольник, малый барабан.

Первый раздел Аллегро начинается усулем дойры в ритме уфара в размере 6/8.

Вступление открывается небольшим диалогом дойры и гобоя. Усуль дойры дает первые признаки весны. Мелодия гобоя имеет фригийский оттенок, вслед за

диалогом ударных идет солирующая мелодия гобоя, который отличается яркой интонационной выразительности и мелодической красотой. Она удивительна проста, рельефная и запоминающегося начинается с ямбического мотива и восходящий скачок на квинту заполняется волнообразным движением, сочетающий плавность и орнаментальность напевов вибрирующего характера.

Устойчивым является звук ре первой октавы вокруг которого проходит развитие мелодической структуры в диапазоне большой сексты. Мелодия приходит к устою, затем опять звучит ритм дойры призыв весны, композитор здесь использует принцип диминуци.

С 17 такта начинается хоровая партия, поют женские голоса. Они имеют затейливо танцевальный характер, который был подготовлен мелкими длительностями. Эти приемы вытекают из манеры народного исполнения, который строится на принципе «нола»

Первая фраза дополняется с лейтритмом весны. Дополнение каждой фразы дает черты рондальности. Композитор не использует классический рефрен, а использует дополнение ударных инструментов (дойру), который создает ощущение цикличности, завершенности. Вторую фразу поют Т и Б, ту же мелодию только уже мужские голоса. Такое сочетание женских и мужских голосов идет от народного исполнительства. Это дает красочность и жанровость произведению. В завершении повторяется соло гобоя и начинается новый раздел.

Здесь появляется новый тематический материал и этот раздел открывается четырех тактовым соло гобоя импровизационного характера, который имитирует звучание узбекских народных духовых инструментов.

Особенность произведения заключается в индивидуализации хоровой партии каждого голоса. В данном эпизоде Тенора поют речитацию и появляются изобразительные приемы в партии Альтов скольжение глиссандо в партии Сопрано характер акцентированных восьмых. В каждой партии есть различия приемов пения, музыкального языка и все это вместе создает очень красочную картину изобразительного характера весеннего плана. Кроме этого композитор здесь использует санорную технику письма, который заключается в звуковом фоне разных голосов.

В разделе Аллегretto появляется новый эпизод. Партия гобоя выдержана на исполнение нот с форшлагами, которые создают роль фона.

Интересно трактуется тема весны, она модифицируется и появляется у Сопрано и Альтов принцип диалога переключки голосов. Весь хор объединяется совместным пением. Появляется опять лейтмотив весны.

Гобой продолжает создавать фон, т.е возникает проблема рельефа и фона. Санорные приемы создают фоновую структуру, затем чередование голосов приводит к кульминации. Весь хор объединяется совместным пением. Появляется опять лейтмотив весны.

Начиная с цифры 11 развитие усложняется. Во всех голосах появляется активное включение дивизии. Хор объединяется в единое целое с использованием разнообразных функций.

- Бас органнй пункт
- А и С выполняет выразительную изобразительную функцию вибрирующего глиссандо.

- Каждый голос дополняется лейтемой весны дойры.

Постепенно материал усложняется, партии дифференцируются, мелодия переходит более высокий регистр. Импровизационные секстоли в партии гобоя повторяются на октаву выше.

Аллегretto новая фаза развития материала, динамическая композиция. Используется ритмизованная речь во всех партиях, в том числе у солиста Тенора, что создает передачи картины весенней природы.

Произведение представляет собой очень цельную, целостную по своей сущности сюитную композицию благодаря наличию кратких устойчивых ритмических формул лейтритма дойры, который выполняет разные функции: дополнение фраз, скрепление фраз, продвижение развития.

Вся сюита представляет собой, красочную жанровую колористический зарисованные картины весенней природы. Средствами хорового искусства раскрывает мир прекрасней природы и разнообразие тех красок, которые композитор услышал у природы и воплотил звуковые формы. Это и вокализация, красочные орнаменты, приемы народного пения «нола», который широко

использовано в виде импровизации украшений, затем звукосочетания слоги фонического значения. Композитор очень удачно сочетает приемы народного пения современными средствами хорового письма, оно способствует хору особую красочность и разнообразие.

Партия солиста тенора находится в ритмо-декламации, потому что в мелодии нет широких распевов, нет контилены, но имеется ритмизованная речь который вносит в хоровую партитуру разнообразие.

Произведения М. Бафоева позволяют сделать вывод о влиянии на данный жанр тенденций современной музыки. В частности, это выражается в стремлении к цикличности, к сквозной музыкальной драматургии и расширении образно-тематической основы сочинений. Хоровая фактура рассмотренных произведениях говорит об усложнении хорового многоголосия путем синтеза европейских тенденций с закономерностями, заложенными в узбекском мелосе. Отсюда огромное внимание композитора к линейности в голосоведении, самостоятельности мелодического развертывания голосов хора и, естественно, ведущая роль полифонического начала в становлении формы.

Анализ произведения для хора и с инструментов сюита «Бахория убеждает в том, что нередко композитор стремился к обновлению хоровой палитры, предельно внимательному отношению к вокальным возможностям голосов. Все это, в совокупности, в конечном итоге ведет к появлению произведений, отмеченных высокими художественными достоинствами и помогает проложить путь в сердца любителей хорового многоголосия.

Список литературы

1. Постановление Президента Республики Узбекистан // « О мерах дальнейшему развитию узбекского национального искусства макома».- Т 2017 г
2. Джумаева Л.Х, Бахретдинова Н.А. // Узбекская хоровая музыка.- Т 1987 г
3. Анисимов А.И. Дирижер-хормейстер.- Л., 1976

4. Егоров А.А. Очерки по методике преподавания хоровых дисциплин. - Л., 1958
5. Егоров А.А. Теория и практика работы с хором. – Л., 1951
6. Матекубов О. Додекограмма. – Т., 2005
7. Хакимова А.Х Хор А capella .- Т., 1992
8. Учебно методическое пособие История вокального исполнительства в Узбекистане.- Т., 1991
9. Матякубов О. Узбекская классическая музыка// Истоки 1 том. – Т., 2015
10. Матякубов О. Узбекская классическая музыка// теоретические основы 2 том. – Т., 2015
11. Живов В.Л. художественное слово и музыкальное исполнительство// Работа с хором. – М., 1974